

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7089396>

УДК 51

МАТЕМАТИКА СЛУЧАЯ

В.И. Архипова,

студентка 1 курса, напр. «Финансы»

Н.В. Мурзина,

преп. математики,

Финансовый университет при правительстве Российской Федерации

(Шадринский филиал Финуниверситета)

Аннотация: В своей практической деятельности мы часто сталкиваемся с явлениями, результат которых непредсказуем, результат зависит от случая. Целью этой работы было рассмотреть историю математики случая, выделить основные термины теории вероятностей. Исходя из цели можно выделить несколько задач: раскрыть понятие теории вероятностей, рассмотреть историю математики случая, выделить основные термины теории вероятностей. Объект исследования – математика случая (теория вероятностей). Предмет исследования – история возникновения, основные понятия теории вероятностей.

Ключевые слова: математика случая, теория вероятностей, история теории вероятностей, понятия математики случая, задачи по теории вероятностей

THE MATHEMATICS OF THE CASE

V.I. Arkhipova,

1st year student, direction "Finance"

N.V. Murzina,

teacher mathematics,

Financial University under the Government of the Russian Federation (Shadrinsky branch of the Financial University)

Annotation: In our practical activities, we often encounter phenomena, the result of which is unpredictable, the result depends on the case. The purpose of this work was to examine the history of the mathematics of chance, to highlight the basic terms of probability theory. Based on the goal, several tasks can be distinguished: to reveal the concept of probability theory, to consider the history of the mathematics of chance, to highlight the basic terms of probability theory. The object of research is the mathematics of chance (probability theory). The subject of the study is the history of the origin, the basic concepts of probability theory.

Keywords: mathematics of chance, probability theory, history of probability theory, concepts of mathematics of chance, problems in probability theory

Есть три группы событий: достоверные, невозможные и случайные. Математика случая (теория вероятностей) изучает свойства массовых случайных событий, способных многократно повторяться при воспроизведении определенного комплекса условий. Случайное явление может иметь несколько исходов. Теория вероятностей описывает вероятность наступления определенного исхода.

История.

Раздел математики, известный как теория вероятностей, был вдохновлен проблемами азартных игр. Самая ранняя работа была выполнена Джироламо Кардано (1501-1576) [1-8]. В своем руководстве «Книга об игре в кости». Кардано провёл полный и безошибочный комбинаторный анализ для значений суммы очков и указал для разных событий ожидаемое значение доли «благоприятных» событий.

Например, дается таблица «совпадения шансов при метании двух костей»

Таблица составлена следующим образом: 2 и 12 могут выпасть только одним способом, 3 и 11 могут выпасть двумя способами, 4 и 10 – тремя и т.д. В последних трех числах имеется ошибка, Вместо 7, 8, 18, должно быть 7, 6, 18. Тогда это означало бы, что может выпасть шестью

способами, а 18 – это половина всех возможных исходов, т.е., половина серии, которая часто фигурирует у Кардано [4, с. 26].

Таблица 1 – Совпадение шансов при метании двух костей [4, с. 26]

2	12	1	3	11	2	4	10	3
5	9	4	6	8	5	7	8	18

И дается таблица «совпадения шансов при метании трех костей» (табл. 2).

Таблица 2 – Совпадение шансов при метании трех костей [4, с. 26]

3	18	1	5	16	6	7	14	15	9	12	25
4	17	3	6	15	10	8	13	21	10	11	27

Первые два столбца указывают сумму очков, которая может появиться при бросании трех игральных костей. Третий столбец показывает, сколькими способами данная сумма может появиться. Кардано отчетливо различает количество случаев, при которых могут появиться 3 и 4, соответственно 18 и 17 и т. п. [4, с. 26-27].

В 1654 году другой игрок по имени **Шевалье де Мере** придумал игру в кости, которая, по его мнению, принесет деньги. Он даже поставил деньги на то, что сможет бросить хотя бы одну 12-ю за 24 броска двух игральных кубиков. Однако, когда Шевалье начал терять деньги, он попросил своего друга-математика Блеза Паскаля (1623-1662) проанализировать это утверждение. Паскаль определил, что это утверждение будет проигрывать примерно в 51 % случаев. Вдохновленный этим предложением, Паскаль начал изучать больше таких задач. Он обсуждал их с другим известным математиком, Пьером де Ферма (1601-1665), и вместе они заложили основы теории вероятностей (рис. 1).

Непрерывная случайная величина – переменная, которая может принимать бесконечное число значений.

Математическое ожидание – среднее значение результатов эксперимента при его многократном проведении.

Дисперсия случайной величины – мера рассеивания (разброса) значений случайной величины, определяемая формулой

$$D(X) = E(X - E(X))^2.$$

Дисперсию также можно вычислять по формуле

$$D(X) = E(X^2) - E^2(X) [7, с. 238].$$

Условная вероятность – вероятность одного события при условии, что другое событие уже произошло.

Задача по теории вероятностей

Если опыт, в котором появляется событие A , имеет конечное число n равновероятных исходов, то вероятность события A равна

$$P(A) = \frac{k}{n},$$

где k – число благоприятных исходов;

n – число всех исходов.

Рассмотрим теорию вероятностей на самой простой задаче, представленной в сборнике ЕГЭ.

На столе лежат 20 пирожков – 5 с капустой, 7 с яблоками и 8 с рисом. Марина хочет взять пирожок. Какова вероятность, что она возьмет пирожок с яблоками?

Решение.

Всего равновероятных элементарных исходов 20, то есть Марина может взять любой из 20 пирожков. Но нам нужно оценить вероятность того, что Марина возьмет пирожок с яблоками, то есть $P(A)$, где A – это выбор пирожка с яблоками. Значит у нас количество благоприятных исходов (выборов пирожков с яблоками) всего 7. Тогда вероятность будет определяться по формуле:

$$P(A) = \frac{k}{n} = \frac{7}{20} = 0,35.$$

Методы теории вероятностей широко применяются в современной физике, астрономии, электротехнике, радиоэлектронике, теории автоматического регулирования, геодезии, теории надежности, теории информации, теории массового обслуживания, биологии, экономике, медицине и т.д.

Список литературы

- [1] Гнеденко Б.В. Очерк по истории теории вероятностей / Б.В. Гнеденко // Курс теории вероятностей. 8-е изд. – М.: Едиториал УРСС, 2005. 448 с.
- [2] Трофимова Е.А., Кисляк Н.В., Гилёв Д.В.. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебное пособие. Издательство Уральского университета, 2018. 162 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/60280/1/978-5-7996-2317-3_2018.pdf?ysclid=l3vkg1zbp. (дата обращения: 02.06.2022).
- [3] История математики. Т. III. Математика XVIII столетия / Под ред. А.П. Юшкевича. – М.: Наука, 1972. 496 с.
- [4] Майстров Л.Е. Теория вероятностей. Исторический очерк. – М.: Наука, 1967. 321 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://booksee.org/book/579543?> (дата обращения: 02.06.2022).
- [5] Никифоровский В.А. Вероятностный мир. – М.: Наука, 1992. 48 с. – (История науки и техники). [Электронный ресурс]. – URL: <https://obuchalka.org/20190711111440/veroyatnostnii-mir-nikiforovskii-v-a-1992.html?> (дата обращения: 02.06.2022).
- [6] Стройк Д.Я. Краткий очерк истории математики. / Д.Я. Стройк // Изд. 3-е. – М.: Наука, 1984. 285 с.
- [7] Тюрин Е.Ю.Н. Теория вероятностей и статистика. / Е.Ю.Н. Тюрин, А.А. Макаров, И.Р. Высоцкий, И.В. Яценко. // Издательство МЦНМО АО «Московские учебники» – Москва, 2004. 258 с.
- [8] Сайт Математика-онлайн. [Электронный ресурс]. – URL: <https://online-matematika.ru/теория-вероятностей/история-предмета>. (дата обращения: 02.06.2022).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Gnedenko B.V. Essay on the history of probability theory / B.V. Gnedenko // Probability theory course. 8th ed. – M.: Editorial URSS, 2005. 448 p.
- [2] Trofimova E.A., Kislyak N.V., Gilev D.V. Probability theory and mathematical statistics. Tutorial. Ural University Press, 2018. 162 p. [Electronic resource]. – URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/60280/1/978-5-7996-2317-3_2018.pdf?ysclid=l3vkg1zbp. (date of access: 06/02/2022).
- [3] History of mathematics. T. III. Mathematics of the XVIII century / Ed. A.P. Yushkevich. – M.: Nauka, 1972. 496 p.
- [4] Maistrov L.E. Probability Theory. Historical essay. – M.: Nauka, 1967. 321 p. [Electronic resource]. – URL: <https://booksee.org/book/579543?> (date of access: 06/02/2022).

[5] Nikiforovsky V.A. Probabilistic world. – М.: Nauka, 1992. 48 p. – (History of science and technology). [Electronic resource]. – URL: <https://obuchalka.org/20190711111440/veroyatnostnii-mir-nikiforovskii-v-a-1992.html?> (date of access: 06/02/2022).

[6] Stroyk D.Ya. Brief outline of the history of mathematics. / D.Ya. Stroyk // Ed. 3rd. – М.: Nauka, 1984. 285 p.

[7] Tyurin E.Yu.N. Probability theory and statistics. / E.Yu.N. Tyurin, A.A. Makarov, I.R. Vysotsky, I.V. Yashchenko. // Publishing house MTSNMO JSC "Moscow textbooks" – Moscow, 2004. 258 p.

[8] Site Mathematics-online. [Electronic resource]. – URL: <https://online-matematika.ru/probability-theory/history-of-subject>. (date of access: 06/02/2022).

© В.И. Архипова, Н.В. Мурзина, 2022

Поступила в редакцию 25.05.2022

Принята к публикации 5.06.2022

Для цитирования:

Архипова В.И., Мурзина Н.В. Математика случая // Инновационные научные исследования. 2022. № 6-1(20). С. 5-11. URL: <https://ip-journal.ru/>